

Operação Acolhida: O papel do Brasil no gerenciamento da crise migratória venezuelana

Bruna Coelho Jaeger¹, Lidianne Santos Cabral², Lorena dos Santos Costa da Conceição³, Máisa Roberta dos Santos Amaro⁴, Yasmin Nunes Silva⁵

¹ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

² Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

³ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

⁴ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

⁵ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

Resumo – A Operação Acolhida é uma iniciativa do governo brasileiro criada em 2018 para acolher e assistir os imigrantes venezuelanos que ingressam no Brasil devido à crise política, econômica e humanitária enfrentada pela Venezuela. Essa operação representa uma força-tarefa humanitária executada e coordenada pelo Governo Federal, envolvendo outras agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e entidades da sociedade civil organizada. As Forças Armadas do Brasil têm tido um papel central na operação, especialmente no que se refere à logística, coordenação, execução, seleção e acolhimento dos refugiados. Outro aspecto fundamental é como a Operação Acolhida enquadra-se nos objetivos da Política Nacional de Defesa em relação à estabilidade no entorno estratégico brasileiro, em especial a América do Sul, apontada como região prioritária. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é realizar uma análise da atuação do Brasil na Operação Acolhida e os desafios sobre a construção de estabilidade regional. A pergunta que guia essa pesquisa recai sobre qual o papel do Brasil na busca por estabilização da crise venezuelana, principalmente no que se refere à crise migratória e ao direito humanitário. A hipótese que segue a esse problema é a de que, apesar dos desafios operacionais, o Brasil reúne de forma convergente as capacidades operacionais de auxílio, bem como os interesses na estabilidade do entorno estratégico. Além disso, na esfera internacional, a atuação em Missões de Paz ou Operações Humanitárias como a Acolhida destacam o Brasil como ator relevante na Segurança Internacional e na construção da paz em um contexto marcado por instabilidades.

Palavras-Chave – Operação Acolhida, Crise Migratória, Venezuela, Operações Humanitárias.

I. INTRODUÇÃO

O sistema internacional, desde os acontecimentos da Paz de Westfália, é marcado por muitas mudanças e acontecimentos que afetam a vida das pessoas e as relações internacionais entre os Estados. E em um mundo cada vez mais interconectado, onde os desafios e as oportunidades ultrapassam as fronteiras nacionais, as Missões de Paz e as Operações Humanitárias surgem como importantes instrumentos para auxiliar países que se encontram em situações de conflitos e que precisam de ordenamento para que a paz seja alcançada novamente.

A primeira missão de paz realizada sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU) ocorreu em 1948, três anos após a criação da organização internacional e a operação consistiu no envio de observadores militares ao Oriente Médio, cujo papel era monitorar o acordo de cessar-fogo entre Israel e os países árabes vizinhos.

Segundo Prado e Silva (2021, 1), em sua origem, as missões de paz baseavam-se em missões de observação militar e depois passaram a ser conhecidas como multidimensionais, desempenhando tarefas de “proteger civis, auxiliar no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de ex-combatentes, organizar eleições, defender e fortalecer os direitos humanos e apoiar as instituições governamentais nas áreas em conflito”.

O Brasil possui uma histórica presença de contribuição em missões de manutenção da paz e o destaque que o governo brasileiro ganhou no campo do trabalho humanitário foi fortalecido pelo seu papel na Operação Acolhida, criada em 2018, como resultado do alto fluxo migratório de venezuelanos causado pela crise instaurada no país. Sendo assim, a Operação Acolhida surge como um exemplo de como as relações internacionais desempenham um papel crucial na resposta a crises humanitárias e na gestão de fluxos migratórios.

Diferente das Missões de Paz tradicionais, as Operações Humanitárias atuam na prestação de assistência daqueles que são vulneráveis e necessitam de apoio emergencial, ao invés de uma presença militar direta no contexto do conflito. Em outras palavras, Missões de Paz visam estabelecer e manter a paz em uma região, enquanto Operações Humanitárias se concentra em fornecer assistência vital e alívio imediato às populações afetadas por crises humanitárias, como conflitos armados ou desastres naturais. Sendo assim, a Operação Acolhida surge como um exemplo de como o Brasil vem desempenhando um papel crucial na resposta a crises humanitárias e na gestão de fluxos migratórios.

Com uma Política Externa pautada no respeito aos Direitos Humanos e pela colaboração bilateral e multilateral, com destaque para países em desenvolvimento e uma participação ativa nas Organizações Internacionais, fazem-se necessárias pesquisas para entender quais políticas públicas o governo brasileiro tem criado para mitigar os desafios frente ao aumento do número de refugiados que chegam ao país e

quais são as oportunidades do seu posicionamento na comunidade internacional. Para tal, a escolha da Operação Acolhida como objeto de pesquisa deu-se por ser uma das maiores respostas humanitárias e emergenciais já estabelecidas pelo governo brasileiro.

A crise venezuelana tem se destacado como um dos desafios humanitários mais prementes da atualidade, e o Brasil, em sua posição geográfica estratégica, não tem estado imune a seus impactos. Em resposta a essa crise de magnitude regional, o governo brasileiro instituiu a Operação Acolhida em 2018, uma iniciativa multifacetada destinada a oferecer assistência e refúgio aos imigrantes venezuelanos que chegam ao território nacional em busca de segurança e oportunidades, em meio à turbulência política, econômica e humanitária que assola a Venezuela.

A Operação Acolhida representa um esforço conjunto e coordenado do Governo Federal, em colaboração com agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e entidades da sociedade civil organizada, visando não apenas mitigar os impactos da crise migratória, mas também proporcionar condições dignas de acolhimento e integração para os refugiados. Nesse contexto, as Forças Armadas do Brasil desempenham um papel crucial, liderando esforços logísticos, coordenando ações de resgate e fornecendo suporte operacional para a seleção e acolhimento dos migrantes.

Além de abordar as necessidades imediatas dos refugiados, a Operação Acolhida também se enquadra nos objetivos mais amplos da Política Nacional de Defesa, especialmente no que diz respeito à promoção da estabilidade no entorno estratégico brasileiro, com foco particular na América do Sul, uma região considerada prioritária para os interesses de segurança nacional. Portanto, este artigo se propõe a analisar de forma abrangente a atuação do Brasil na Operação Acolhida, explorando os desafios enfrentados na construção e manutenção da estabilidade regional em meio à crise venezuelana.

O objetivo primordial desta pesquisa é investigar qual é o papel desempenhado pelo Brasil na busca pela estabilização da crise venezuelana, com especial ênfase na dimensão migratória e nos imperativos do direito humanitário. Neste sentido, a hipótese subjacente a este estudo sugere que, apesar dos desafios operacionais inerentes, o Brasil reúne de forma coerente tanto as capacidades operacionais necessárias para prestar assistência humanitária quanto os interesses estratégicos na promoção da estabilidade em seu entorno geopolítico.

Ademais, a participação do Brasil em Operações Humanitárias como a Operação Acolhida projeta o país como um ator relevante no cenário internacional, não apenas em termos de segurança, mas também na promoção da paz e estabilidade em um contexto global marcado por crescentes desafios e instabilidades. Por conseguinte, este artigo se propõe a investigar de forma crítica e analítica a atuação brasileira na Operação Acolhida, contextualizando-a dentro de um panorama mais amplo de defesa e segurança regional. Apesar dos desafios operacionais, o Brasil reúne de forma convergente as capacidades operacionais de auxílio, bem como os interesses na estabilidade do entorno estratégico. Além disso, na esfera internacional, a atuação em Missões de Paz ou operações como a Acolhida destacam o Brasil como ator relevante na Segurança Internacional e na construção da paz em um contexto marcado por instabilidades.

Esta análise busca contribuir para a compreensão do papel do Brasil na gestão da crise migratória venezuelana e os desafios para a construção de estabilidade regional. Sendo assim, procurou-se (i) analisar os impactos da crise venezuelana e os principais desafios em relação à estabilidade regional, enfrentados pelo governo brasileiro com o aumento do fluxo migratório, (ii) analisar como a Operação Acolhida facilitou ou dificultou a integração dos imigrantes venezuelanos na sociedade brasileira por meios das políticas públicas implementadas, (iii) analisar a atuação histórica do Brasil em Missões de Paz e Operações Humanitárias e (iv) avaliar o papel da atuação brasileira em conjunto com as organizações internacionais e atores não estatais envolvidos na Operação Acolhida e como essas colaborações fortaleceram a posição do Brasil no cenário internacional.

Este artigo está organizado da seguinte maneira, além desta Introdução. A Seção II discute a crise venezuelana e seus impactos no território brasileiro, com foco no papel integrador da Operação Acolhida para os imigrantes venezuelanos no Brasil. A Seção III examina as políticas públicas implementadas para lidar com questões migratórias. A Seção IV revisita o histórico da participação brasileira em Missões de Paz e Operações Humanitárias. Finalmente, a Seção V analisa a atuação brasileira na Operação Acolhida e a implementação das estratégias de defesa na região.

II. A CRISE VENEZUELANA E OS IMPACTOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Os movimentos de deslocamento humano são realizados desde os primórdios da civilização e ocasionado por inúmeras motivações, tal qual a busca por maiores territórios ou até acesso a recursos como alimentos ou água. Nos dias atuais, é observado um número crescente do fluxo de pessoas deslocadas em todo o mundo, seja de forma forçada ou voluntária.

Com o aumento dos deslocamentos forçados nos últimos anos, segundo o Relatório Mundial sobre Migração (2022), cerca de 281 milhões de pessoas eram migrantes internacionais, e isso representava cerca de 3,6% da população global. Embora os principais fluxos migratórios decorram por pessoas residentes em regiões marcadas por conflitos armados, inúmeras são as motivações que fazem com que comunidades inteiras sejam obrigadas a se deslocar.

Ao analisar esses movimentos de deslocamento humano, alguns conceitos são adotados para designar aqueles que estão fora do seu país de origem. Conforme o Instituto Migrações e Direitos Humanos (2014, 4), migrante é a “pessoa que se transfere de seu lugar habitual, de sua residência comum ou de seu local de nascimento para outro local, região ou país”. Este deslocamento ocorre, portanto, de forma voluntária e planejada, e algumas de suas motivações envolve a busca por melhores condições de vida, oportunidades econômicas, estudos, dentre outros.

Ainda segundo o Instituto Migrações e Direitos Humanos (2014, 3), o imigrante “é o indivíduo que, deslocando-se de onde residia, ingressou em outra região, cidade ou país diferente do de sua nacionalidade, ali estabelecendo sua residência habitual, em definitivo ou por período relativamente longo”.

Outro conceito adotado é o de refugiado, que segundo o artigo 1º da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos refugiados, se aplica a qualquer pessoa:

Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele (ONU 1951, on-line).

Ou seja, o refúgio se dá por um deslocamento forçado, em que as pessoas são obrigadas a fugir de seus países de origem devido a perseguições, conflitos armados, violência e que cruzam fronteiras internacionais em busca de proteção em outro país.

Dos 12 países da América do Sul, o Brasil é fronteiro com dez deles, representando cerca de 16.866 km de extensão de fronteiras terrestres. A Venezuela, país vizinho ao Brasil e um dos dez maiores exportadores de petróleo do mundo, vive desde a segunda década do século XXI uma crise sem precedentes, pautada na instabilidade política, no autoritarismo, na corrupção, no desemprego, na escalada inflacionária, na recessão econômica e, principalmente, na escassez de recursos básicos e na violência institucionalizada (Cruz Júnior 2019, 433).

Embora Gonçalves e Salles (2016, 112), reforcem que o Brasil não esteja entre as nações que mais recebem refugiados globalmente, ainda assim, o país tem uma tradição de acolhimento de imigrantes e, hoje, é um dos principais destinos dos venezuelanos, junto a Colômbia, Peru e Equador.

Para Silva e Abrahão (2019, 259), os eventos esportivos que aconteceram no Brasil em 2014 e 2016, respectivamente a Copa do Mundo e as Olimpíadas contribuíram para que o país se tornasse um dos principais destinos dos migrantes.

Um dos principais precedentes da crise venezuelana se dá a partir da Revolução Bolivariana, realizada por Hugo Chávez, presidente da Venezuela de 1999 a 2013, que instaurou o Socialismo do século XXI (Silva 2019, 11). Com sua morte em 2013, Nicolás Maduro assume o poder deixando a Venezuela hoje com uma grave crise econômica e política.

O governo Maduro restringiu programas sociais, os serviços públicos colapsaram, a inflação atingiu níveis elevados e a escassez de alimentos e medicamentos tornou-se uma realidade para a população. Como resultado, houve um aumento significativo no fluxo de migração de indivíduos para toda a América do Sul, em especial o Brasil (Silva 2019, 11). E esse contexto torna-se de relevância à defesa brasileira.

Segundo dados do Relatório da Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR (2021, 3), a Venezuela é o segundo país com maior número de deslocados e refugiados no mundo, com 5,4 milhões de venezuelanos nestas condições, atrás apenas da Síria.

A Política Nacional de Defesa (PND), é o documento que estabelece as ações, diretrizes, princípios e estratégias destinadas à garantia da segurança e defesa do país. Sua criação se faz importante, dado o cenário internacional de grandes instabilidades, principalmente no contexto pós-Guerra Fria, envolvendo crises humanitárias, conflitos étnicos-religiosos, alto fluxo de refugiados, entre outras questões de caráter transnacional que colocam em risco a ordem internacional.

É de responsabilidade do Ministério da Defesa (MD) e das Forças Armadas formular e implementar a política de

defesa, e somado à PND, têm-se a publicação em 2008 da Estratégia Nacional de Defesa - END, sendo assim, enquanto a PND “apresenta os pressupostos básicos do País em relação à sua defesa e estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa - OND, a Estratégia orienta todos os segmentos do Estado brasileiro quanto às medidas a serem implementadas para se atingir os objetivos estabelecidos” (PND 1996).

Além disso, estabelece a área de interesse prioritário para o Brasil, o entorno estratégico, que inclui a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. É importante ressaltar que do ponto de vista da Defesa, não se pode desconsiderar a possibilidade da ocorrência de tensões e crises no entorno estratégico, sendo assim, o país pode ser instado a contribuir para a resolução de controvérsias emergentes ou mesmo a defender seus interesses nessas situações. Deste modo, a PND contribui para construção da “percepção de Segurança Nacional”.

Grande parte dos migrantes chega ao Brasil pelo norte do país, no Estado de Roraima, onde concentram-se nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. Segundo a Organização Internacional para Migrações - OIM ONU Imigração, desde 2017, mais de 800 mil venezuelanos entraram no Brasil pelo Norte do país em busca de novas oportunidades e cerca de metade dos refugiados decidiu permanecer no país.

Fronteira entre Brasil e Venezuela

Maduro anuncia fechamento da passagem entre os países

Fig. 1. Mapa da fronteira do Brasil com a Venezuela (Sanches, 2019, Fig. 4).

Muitos desafios perpassam a questão migratória venezuelana no Brasil. Para Cruz Júnior (2019, 434), esse alto fluxo migratório não era esperado pelo governo brasileiro, gerando entraves relacionados à sobrecarga dos serviços públicos e principalmente das cidades fronteiriças.

Alguns dos principais desafios enfrentados pelo governo brasileiro vão desde assistência à saúde e serviços básicos até a emissão de documentação dos venezuelanos que chegam ao Brasil. A alta concentração no Estado de Roraima tem gerado também o colapso das cidades de Boa Vista e Pacaraima, que não conseguem atender a alta demanda e enfrentam dificuldades para abrigar os imigrantes em locais apropriados.

A. O papel integrador da Operação Acolhida para os imigrantes venezuelanos no Brasil

A Operação Acolhida é caracterizada como uma Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima, e que tem por objetivo “recepcionar, identificar,

triar, imunizar, abrigar e interiorizar imigrantes em situação de vulnerabilidade (desassistidos), decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária” (Cruz Júnior 2019, 440).

O Brasil, considerando seu status de Potência Regional, não poderia ficar omissa frente à crise humanitária da Venezuela, principalmente pelas relações bilaterais e multilaterais que o país possui com seus vizinhos. A resposta humanitária posta em prática pelo Governo Federal em Roraima se dá em razão de um alto fluxo de refugiados e migrantes que chegam da Venezuela nos últimos anos. Pois, segundo o Livro Branco de Defesa Nacional (2020, 17), outro documento importante que trata das questões envolvendo a segurança do país, para o Brasil, estabelecer a integração sul-americana é de grande interesse, pois pertence ao objetivo estratégico das políticas externa e de defesa, com foco em promover o desenvolvimento socioeconômico e para a preservação da paz na região.

Deste modo, é criada a Medida Provisória nº 820/2018, de 15 Fevereiro de 2018, que, posteriormente, foi convertida na Lei 13.684/2018, que trata sobre medidas de assistência emergencial para o acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. O Art. 5º da Lei 13.684/2018, destaca a aplicação de políticas de proteção social, atenção à saúde, ofertas de atividades educacionais, formação e qualificação profissional, a garantia dos direitos humanos, a proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, da população indígena, das comunidades tradicionais atingidas e de outros grupos sociais vulneráveis, a oferta de infraestrutura e saneamento, a segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras, bem como a eficiência na logística e distribuição de insumos.

A Operação Acolhida é coordenada pela sinergia das Forças Armadas, de Órgãos Governamentais, das Organizações Internacionais e Organizações Não Governamentais e da sociedade civil para oferecer assistência emergencial aos refugiados e auxiliar na possibilidade de dar uma nova vida aos venezuelanos que foram obrigados a sair de seu país.

O papel das Forças Armadas brasileiras na resposta humanitária para venezuelanos tem sido exemplar e muito efetivo, contribuindo para a prestação direta de assistência e serviços básicos, e em cooperação com agências da ONU e outros parceiros (Martinez, 2022, 2).

Em 2018, foi estabelecido o Decreto nº 9.285/2018, que reconheceu a situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela. A composição dos órgãos responsáveis pela governança da operação se deu por meio do Decreto nº 9.286/2018, que definiu a composição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. A estrutura do Comitê conta com o Ministério da Justiça e Segurança Pública; o Ministério da Defesa; o Ministério das Relações Exteriores; o Ministério da Educação; o Ministério do Trabalho; o Ministério do Desenvolvimento Social; o Ministério da Saúde; o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; o Ministério da Integração Nacional; o Ministério dos Direitos Humanos; e o Gabinete

de Segurança Institucional da Presidência da República (Daróz Celestino 2022, 53).

A importância da Operação Acolhida não está apenas em receber os venezuelanos refugiados, sua operacionalização por meio de procedimentos de assistência se dá em três etapas. A primeira etapa consiste na Gestão das Fronteiras, na qual é realizada a recepção dos venezuelanos no Posto de Recepção e Apoio (PRA), gerido pela Agência da ONU para as Migrações (OIM), em Pacaraima, para realizar a triagem, com a identificação, fiscalização sanitária, imunização e regularização migratória.

Para Rodrigues Junior (2022, 21), durante o processo de formação dos Estados Modernos, a noção de fronteira é estabelecida como “meios de defesa e segurança, para legitimar a segurança e a integridade física de seus habitantes”. O Livro Branco de Defesa Nacional (2020, 111), cita que uma das atribuições das Forças Armadas se dá no controle territorial, principalmente na faixa de fronteira. Esta atividade está diretamente ligada à primeira etapa da Operação Acolhida, visando a prevenção e a repressão contra delitos transfronteiriços e ambientais, para garantir a segurança nacional e contribuir para a estabilidade regional, sendo este o sétimo objetivo da estratégia nacional de defesa, como consta no Livro Branco de Defesa Nacional.

E em complemento a Operação Acolhida, tem-se também a Operação Controle que visa controlar e monitorar as fronteiras do Brasil com países vizinhos, principalmente em regiões onde há um grande fluxo migratório. Ainda segundo Rodrigues Junior (2022, 102), a Operação Controle tem participação crucial para a estabilidade da região e para criar condições seguras de trabalho para todos os envolvidos na Operação Acolhida. Para Alves (2019, 35), a Operação Controle:

[...] Teve como finalidades a intensificação de tropas, no estabelecimento de Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e na vigilância da faixa de fronteira, especialmente nas regiões de Pacaraima - RR e nos acessos que demandam para Boa Vista - RR. Essas localidades constituem a principal porta de entrada, por via terrestre, da Venezuela para o interior do Brasil, constituindo elevado valor estratégico para a manutenção da estabilidade regional [...]. No período observado o EB se estruturou para atender à demanda presidencial para fazer frente às tensões oriundas da crise migratória venezuelana e conseguiu apresentar resultados satisfatórios, melhorando as condições de controle da entrada de imigrantes no Brasil, além de colaborar com a prevenção de ilícitos (Alves 2019, 35).

Após a realização dos procedimentos iniciais, os imigrantes e refugiados são direcionados aos abrigos distribuídos nos estados de Roraima e Amazonas. Nesses abrigos, os venezuelanos recebem kits de higiene, refeições, contam com atividades culturais e principalmente têm seus direitos assegurados.

A terceira etapa é a interiorização voluntária, que tem o foco de realocar os refugiados e imigrantes em outros Estados do Brasil e, segundo a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Goiás (2022, 3), esta é a “principal estratégia do governo brasileiro para promover a inclusão socioeconômica desta parcela de venezuelanos”.

A estratégia de interiorização conta com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e de outras agências da ONU para buscar novas oportunidades de emprego aos imigrantes venezuelanos. Esta

modalidade de interiorização é conhecida como Vaga de Emprego Sinalizada (VES), que visa o deslocamento de pessoas refugiadas e migrantes que receberam sinalização de oportunidade de trabalho por empresas brasileiras de todas as regiões do país. Para tal, utilizam a plataforma Empresas com Refugiados para realizar parcerias com empregadores e realocar novamente no mercado de trabalho os venezuelanos. Segundo dados do Relatório Meios de Vida e Interiorização da ACNUR (2021), desde setembro de 2020, 108 empregadores já contactaram a operação ofertando 155 vagas.

A Plataforma Empresas com Refugiados é uma iniciativa do ACNUR junto ao Pacto Global da ONU Brasil para promover empregabilidade, empreendedorismo, meios de conhecimento e sensibilização e engajamento do setor privado. Por meio dela empregadores podem oferecer vagas de emprego para a modalidade de Interiorização Vaga de Emprego Sinalizada, a fim de aumentar as oportunidades de emprego das pessoas venezuelanas. O Centro de Coordenação e Interiorização (CCI) recebe e-mails da parte dos empregadores e é responsável por intermediar a seleção, entrevistas e contratações (Pacto Global 2021, 3).

Esta iniciativa conta com o aporte financeiro *Cash Based Intervention* (CBI) que consiste em uma parcela de assistência financeira que é entregue à família que irá viajar, com objetivo de cobrir as necessidades básicas de alimentação até o recebimento do primeiro salário. Estas medidas são importantes para garantir a plena proteção aos refugiados e migrantes venezuelanos que estão buscando melhores condições de vida em outro país.

Como resposta à crise humanitária e migratória na Venezuela, a Plataforma Regional de Coordenação Interagencial R4V (Response for Venezuelans) foi estabelecida com o foco de coordenar as ações de agências da ONU e organizações da sociedade civil para proteção e promoção dos direitos, acesso a serviços básicos da população venezuelana, para garantir ações mais unificadas, eficientes e abrangentes.

Coordenada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), a cada ano, a Plataforma R4V elabora e implementa um Plano de Resposta a Refugiados e Migrantes (RMRP), com as principais diretrizes de atuação para uma estratégia integrada entre as organizações envolvidas.

Segundo dados da Plataforma Regional de Coordenação Interagencial R4V (2023), o Brasil conta com 499.650 refugiados e migrantes venezuelanos, além de existirem mais 40.279 solicitações de refúgio de venezuelanos no Brasil. E de acordo com os dados do (subcomitê federal para recepção, identificação e triagem dos imigrantes da ONU Imigração 2023), os municípios que mais receberam venezuelanos foram: Curitiba, Manaus, São Paulo, Chapecó e Dourados. Em seu processo de interiorização, os venezuelanos passam pelas Casas de Passagem, que segundo a ONU Imigração (2024, 1):

As Casas de Passagem fazem parte da Estratégia de Interiorização do Governo Federal e são gerenciadas pela sociedade civil. Essas parcerias possibilitam receber e apoiar os venezuelanos por alguns dias, sendo um ponto de apoio intermediário entre o embarque em Boa Vista ou Manaus e o local de destino nas pessoas refugiadas e migrantes.

Outras medidas implementadas são os cursos oferecidos e que já beneficiaram mais de 14 mil venezuelanos, segundo

dados do relatório de interiorização de Setembro a Outubro de 2022. Portanto, a Operação Acolhida tem desempenhado um papel crucial na recepção dos imigrantes e refugiados venezuelanos que chegam ao Brasil desde 2018, contribuindo para a manutenção da postura conciliatória do Brasil e para a estabilização da região.

III. POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PARA AS QUESTÕES MIGRATÓRIAS

O papel da política pública desenvolvida por um Estado é primordial na condução das questões internas dentro de um determinado tema ou problemática. No âmbito das questões migratórias, a política pública estabelece diretrizes, regulamentos e programas que orientam a gestão dos imigrantes e refugiados, para garantir que tais direitos sejam assegurados, mesmo que estes não se encontrem em seu país de origem.

Os antecedentes envolvendo as políticas migratórias no Brasil remontam desde o período do Regime Militar (1964-1985), na qual a Política de Segurança Nacional implementada pela Escola Superior de Guerra colocava a imagem do imigrante como uma ameaça à “estabilidade e à coesão social” do país (Oliveira 2017, 171). O Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980 durante o governo de Figueiredo, expressava os vieses nacionalistas e de proteção do “trabalhador nacional”, trazendo barreiras legais à liberdade dos imigrantes no Brasil.

Com a redemocratização do país, e especialmente a partir da Constituição de 1988, o Brasil passa a ter em sua agenda nacional e internacional a pauta dos Direitos Humanos e as questões migratórias ganham uma nova visão. Afinal, a imigração e o refúgio são considerados questões fundamentais de Direitos Humanos para o Direito Internacional, visto que os migrantes e refugiados podem estar mais vulneráveis à discriminação, à exploração e ao abuso.

A nova Lei de Migração brasileira, Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017, que revogou o Estatuto do Estrangeiro, trata dos direitos e deveres dos migrantes, regulamentando a entrada e permanência de estrangeiros no país. Para Oliveira (2017, 174), o “arcabouço legal representa um grande avanço no trato da questão migratória no Brasil e abre a perspectiva de esperança para os coletivos migrantes que já se encontram por aqui, para aqueles que estão por vir e para os brasileiros que emigraram para o exterior”.

Embora represente um marco legal na história migratória brasileira, os desafios da sua regulamentação se fazem presentes, principalmente na coordenação entre os atores envolvidos. No Brasil, quatro órgãos possuem competência para instituir políticas migratórias, sendo os Ministérios da Justiça, Relações Exteriores, do Trabalho e o Congresso Nacional (Silva e Abrahão 2019).

O Artigo 120 da Lei de Migração brasileira prevê a criação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia que tem como finalidade “coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento”. Ou seja, dará as principais diretrizes para orientar as políticas públicas relacionadas às questões migratórias.

Deste modo, cabe uma atuação coordenada para dar maior foco em sua implementação. Para Dantas (2022, 2), representante do Fórum Nacional para Refugiados (FNR), “a ausência da Política Nacional de Migrações está intimamente ligada ao colapso na prestação de serviços essenciais em importantes cidades da Região Norte, devido ao enorme fluxo de venezuelanos desde 2017”. Para Gonçalves e Salles (2016, 113):

A atual crise de refugiados no cenário internacional também teve seus impactos para a política brasileira na matéria, trazendo dificuldades na implementação de políticas públicas e na garantia da efetivação dos direitos dos refugiados dentro do país.

De acordo com as análises de Carvalho (2020, 81735), a efetivação da Operação Acolhida ocorre de maneira ainda insuficiente, tendo em vista as poucas políticas públicas voltadas para a problemática. Deste modo, seguir com o plano emergencial estabelecido em 2018 não é mais garantia de suficiência energética para receber e acolher todas as pessoas venezuelanas dado o alto fluxo migratório diário.

Para Duarte (2022, 1), assim como outras políticas públicas em diferentes áreas temáticas, a política de defesa também busca servir à sociedade, garantindo que o Estado atenda a uma interpretação dos interesses nacionais. E ainda segundo o autor, muitos estudiosos já retomaram a ideia de política de defesa enquanto uma política pública, devido ao fato de ser um serviço prestado no exterior, porém sua formulação e configuração são influenciadas pelo cenário político interno.

Tais políticas públicas visam promover a segurança, a integração socioeconômica, a adaptabilidade, em alguns casos a cooperação internacional por meio de acordos de cooperação internacionais que abordam desafios como a proteção à pessoa refugiada e a gestão de fronteiras. E em seu grau mais elevado, deve beneficiar não apenas imigrantes, mas também a sociedade como um todo, promovendo o crescimento e o bem estar coletivo.

IV. O HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA EM MISSÕES DE PAZ E OPERAÇÕES HUMANITÁRIAS

O Brasil tem contribuído durante anos nas operações de manutenção da paz e a atuação das Forças Armadas brasileiras tem ganhado bastante destaque e reconhecimento internacional pelo seu desempenho.

Segundo Loures (2022, 109), missões ou operações de paz possuem um conceito “guarda-chuva” englobando tanto operações da ONU, quanto de outros atores internacionais. Sendo assim, a ONU estabelece 5 dimensões sobre essas operações:

- (i) *Preventive Diplomacy* (Diplomacia Preventiva), uma ação para evitar que disputas surjam entre partes, impedir que disputas existentes se transformem em conflitos e limitar a propagação destes últimos quando ocorrem;
- (ii) *Peacemaking* (construção da paz), inclui medidas para lidar com conflitos em andamento e geralmente envolve ação diplomática para levar partes hostis a um acordo, essencialmente através de meios pacíficos. Nesta dimensão, tanto o Secretário-Geral das Nações Unidas quanto os *peacekeepers*, governos, grupos de Estados, organizações regionais e ONGs podem participar das negociações para facilitar a resolução de conflitos;
- (iii) *Peacekeeping* (Manutenção da Paz), consiste no envio de uma presença das Nações Unidas no terreno, até então com

o consentimento de todas as partes envolvidas, normalmente envolvendo pessoal militar e/ou policial das Nações Unidas e frequentemente civis. A manutenção da paz é uma técnica que amplia as possibilidades tanto para a prevenção de conflitos quanto para estabelecer uma paz sustentável no país;

- (iv) *Peace enforcement* (Imposição da paz), envolve a aplicação, com autorização do Conselho de Segurança, de uma série de medidas coercitivas, incluindo o uso da força militar. Tais ações são autorizadas para restaurar a paz e a segurança internacionais em situações em que o Conselho de Segurança tenha determinado a existência de uma ameaça à paz, violação da paz ou ato de agressão.
- (v) *Peacebuilding* (Construção da paz), mecanismos utilizados no período pós-conflito, para identificar e apoiar estruturas que tendem a fortalecer e solidificar a paz, a fim de evitar uma recaída no conflito. As medidas de construção da paz lidam com questões essenciais que afetam o funcionamento da sociedade e do Estado, e buscam aumentar a capacidade do Estado de desempenhar efetiva e legitimamente suas funções principais (Boutros-Ghali 1992; ONU 2008; Loures 2022, 109).

A busca por fortalecer a imagem internacional foi a principal motivação para que o Brasil enviasse suas tropas junto à ONU, por meio do Batalhão de Suez, para atuar nas Forças de Emergência das Nações Unidas (UNEF) em 1956. O território egípcio passava por um momento de instabilidade e hostilidades, sendo necessária a intervenção para pôr fim no conflito e retirada de tropas britânicas, francesas e israelenses que tentavam forçar o Egito a devolver o controle do canal de Suez, importante trajeto marítimo de exportação de petróleo (Arraes e Chagas 2022, 212).

Ao longo de uma década, de 1956 a 1967, o Brasil posicionou-se na linha de frente com a participação do Batalhão de Suez, objetivando suspender e estabilizar os conflitos no Oriente Médio que apresentavam um iminente perigo de escalada para um confronto nuclear. Durante esse período, aproximadamente 6.300 militares, conhecidos como “boinas azuis” (*peacekeepers*), foram destacados para promover a paz nas áreas do Sinai e da Faixa de Gaza.

O Brasil desempenhou um papel crucial em 30 missões de paz sob a égide das Nações Unidas, majoritariamente dedicadas ao monitoramento de tréguas e à manutenção da ordem pública. Dentre estas, destacam-se as Operações das Nações Unidas no Congo (ONUC/1964), que se beneficiaram significativamente da atuação do exército brasileiro para a estabilização pacífica na região.

Além desta, a competência brasileira na retirada de tropas cubanas do território angolano foi reconhecida durante a Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola, entre 1989 e 1991. Nas referidas décadas, o Brasil evidenciou sua dedicação à reconciliação de nações em conflito e à busca por resoluções pacíficas, mantendo sua política de promoção dessa visão de paz global (Aguilar 2015, 117).

Ao longo das Operações de Paz, o Brasil assumiu a coordenação e o comando militar de importantes operações, como no Haiti (MINUSTAH/2004) e no Líbano (UNIFIL/2011), o que trouxe notoriedade à política externa e política de defesa brasileira, impulsionando a projeção do país no panorama mundial

No Haiti, a contribuição do Brasil representa o principal engajamento das forças armadas brasileiras em uma missão de paz, com o objetivo de reforçar a política externa Sul-Sul, destacando a diplomacia brasileira no território caribenho

desde 2004, quando assumiu a liderança da missão (Perdigão e Ipolito 2017, 110).

As forças de paz ajudaram na transição para uma democracia e apoiaram os esforços de reconstrução e estabilidade do país após o terremoto de janeiro de 2010, que causou grande destruição e vitimou mais de 100 mil pessoas. Essa atuação ocorreu em meio a conflitos civis com elementos políticos que contribuíram para a instabilidade da região. Um contingente significativo de tropas brasileiras foi deslocado para promover o *peacebuilding* no Haiti (Perdigão e Ipolito 2017, 113).

Até os dias atuais, o Brasil mantém sua parceria com o Líbano, uma relação que remonta ao século XIX. Desde 2011, o Brasil tem exercido um papel de liderança na Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas do Líbano (UNIFIL), reafirmando seu compromisso com a paz junto ao Líbano ao patrulhar suas águas territoriais com a primeira e única força naval em uma missão de paz das Nações Unidas, além de contribuir na capacitação das forças armadas libanesas, com foco na atuação para impedir a entrada ilegal de armas no país. A estratégia brasileira de "diplomacia preventiva" desempenhou um papel significativo nesta região, frequentemente sob ameaça de Israel, embora não tenha sido capaz de prevenir o conflito iminente (Almeida 2017, 37).

Em 2000, a Agência Brasileira de Cooperação enviou tropas brasileiras para auxiliar na reconstrução do Timor Leste, marcando sua primeira missão de apoio após a independência da nação do controle indonésio. Além de contribuir para a reestruturação do país, o Brasil também implementou programas humanitários voltados para a educação, agricultura, saúde e capacitação profissional, visando o desenvolvimento e a formação dos jovens de Timor Leste (Bracey 2010, 322).

Além de desejar contribuir para a estabilidade da região asiática, ressalta-se que o Brasil integrou a missão de paz das Nações Unidas no Timor Leste com o objetivo de demonstrar seu potencial ao mundo para buscar consolidar uma posição no Conselho de Segurança da ONU (Bracey 2010, 323).

A atuação das Forças Armadas brasileiras em Missões de Paz contribuíram também para a capacitação dos militares no que tange o planejamento e organização de Ações Humanitárias no âmbito interno. Segundo o Ministério da Defesa (2024, 2-2):

As Ações Humanitárias consistem principalmente no apoio logístico e material às pessoas afetadas por catástrofes naturais ou de origem humana, tais como: conflitos armados, guerras, secas, sismos, inundações, tsunamis, furacões, emergências sanitárias ou por crises políticas, institucionais e socioeconômicas.

Oliveira (2019, 99) destaca que a Operação Acolhida teve início para prestar uma assistência humanitária, que na doutrina militar brasileira é observada como esforços para aliviar o sofrimento humano decorrente de desastres emergenciais, os quais representam uma séria ameaça à vida ou causem danos significativos, além de oferecer assistência cívico-social.

Sendo assim, o conceito de Ações Humanitárias, também compreendido como Operações Humanitárias, abrange um conjunto de atividades desempenhadas para assistência a indivíduos por meio do fornecimento de água, alimentos,

medicamentos, cuidados especializados, entre outras necessidades.

Segundo o Ministério da Defesa (2024), essas Operações Humanitárias envolvem a atuação conjunta de múltiplos agentes, como: Governos, Organizações Não Governamentais (ONGs), Organismos Internacionais, Empresas Multinacionais e civis voluntários, retomando a estrutura organizacional da Operação Acolhida que é caracterizada pelas relações interagências.

As Operações Humanitárias são complexas e representam um grande desafio logístico, e por esta razão, também estão relacionadas a ideia da logística humanitária (Oliveira 2019, 106).

Para Araújo e Sparta (2020, 2), a logística humanitária é caracterizada como “processos e sistemas envolvidos na mobilização de pessoas, recursos e conhecimentos para ajudar comunidades vulneráveis afetadas por desastres naturais ou emergências complexas” e que tem como alicerces o tripé Humanidade, Neutralidade e Imparcialidade (Tomasini e Van Wassenhove 2009 *apud* Varella et al 2013, 3).

Nesse contexto, a Operação Humanitária conta com a logística humanitária para realizar todo o gerenciamento da cadeia de suprimentos, visando atender o número máximo de pessoas, retomando as ideias de Loureiro (2010), que reafirma a importância da logística enquanto orientada para “fortalecer respostas em crises humanitárias”, contribuindo para a eficácia da operação.

A Operação Acolhida pode ser classificada como uma operação humanitária, conjunta e interinstitucional. É humanitário porque tem como objetivo principal receber imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. É conjunto porque envolve pessoal da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E é interagências porque existe uma clara ‘interação das forças armadas com outras agências com o propósito de conciliar interesses e coordenar esforços’ para receber os venezuelanos necessitados de forma organizada, sistemática e eficiente (Oliveira 2019, 99).

Ao analisar o impacto da Operação Acolhida no gerenciamento da crise venezuelana, compara-se com outros momentos no qual o Brasil recebeu um alto fluxo de imigrantes e refugiados, como em 2010 com os haitianos após o terremoto que assolou o país e em 2014 com os sírios fugindo da guerra civil. Neste período, o Brasil ainda contava com políticas públicas defasadas em relação ao tratamento dos imigrantes e refugiados, trazendo luz à problemática da política migratória brasileira. Deste modo, evidência-se a relevância de se ter uma operação institucionalizada no que tange ao tratamento destes indivíduos no Brasil, atendendo principalmente aos objetivos da END, para a estabilidade regional, para a paz e a segurança internacional.

Ademais, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos e as estratégias no campo de atuação do Trabalho Humanitário, existe também o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil - CCOPAB, conhecido como Centro Sergio Vieira de Mello, que objetiva o treinamento e a orientação de militares (Exército, Marinha e Aeronáutica), policiais militares e civis, tanto brasileiros, quanto estrangeiros, que participarão de Operações de Paz.

Os campos de capacitação envolvem a questão humanitária abrangendo direitos humanos, proteção de civis, negociações, resoluções de conflitos, dentre outros. Tal treinamento é fundamental para garantir uma boa eficiência

na participação brasileira em operações de paz e humanitárias, contribuindo para a padronização dos procedimentos e seu pleno funcionamento.

Desta forma, destaca-se também o importante papel que o Brasil vem desempenhando nas Operações de Paz e Operações Humanitárias para buscar projeção internacional, visto que este é o oitavo objetivo da END. Além disso, reforça as orientações de sua política nacional de defesa de priorizar a paz, a defesa do diálogo e das negociações para a solução das controvérsias entre os Estados.

V. A ATUAÇÃO BRASILEIRA NA OPERAÇÃO ACOLHIDA E A IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE DEFESA NA REGIÃO

No contexto internacional, a ONU em conjunto com as agências especializadas, é responsável por dar as principais orientações e recomendações envolvendo a proteção às pessoas e aos Direitos Humanos. A Organização Internacional conta com uma série de documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto do Refugiado (1951), a Declaração de Nova York (2016), que cabe aos Estados signatários destes tratados, a garantia dos direitos fundamentais.

O Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular (2018) é o primeiro acordo negociado entre Estados membros das Nações Unidas, que abrange as dimensões da migração internacional visando uma abordagem mais eficaz e humanitária. Apresenta uma significativa oportunidade para melhorar a governança da migração, no enfrentamento aos desafios e fortalecimento da contribuição dos migrantes para o desenvolvimento sustentável.

Importante destacar também a Declaração de Cartagena de 1984, que trata sobre a proteção dos Direitos Humanos e do direito internacional dos refugiados, expandindo o escopo de refugiado para incluir:

[...] pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública (Declaração de Cartagena 1984, 3).

Segundo Salles e Gonçalves (2016, 117), o Brasil já recebia refugiados antes mesmo da criação da ACNUR, além de participar de negociações de paz buscando ampliar sua atuação no exterior. Tal fato demonstra a atuação ativa do país em esforços voltados para a problemática dos refugiados propostos pela comunidade internacional.

De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional (2020), uma das pautas mais importantes é a questão das estratégias de defesa, pois quando bem consolidadas, garantem a eficiência das operações que sucedem ao longo dos anos, assim como a Operação Acolhida, que contribui para a estabilização da região do entorno estratégico. Para o Brasil, prover a segurança para o desenvolvimento do Estado é essencial para o alcance dos objetivos.

A Operação Acolhida baseou-se na AMAZONLOG (2017), que consistiu num exercício de Logística Humanitária entre Brasil, Peru e Colômbia na região da Amazônia, com o objetivo de fornecer suporte à comunidade local em situação

de vulnerabilidade. Importante ressaltar, que a Operação Acolhida contou com um grande contingente das Forças Armadas, cerca de: 1 general, 7 coronéis, 14 tenentes-coronéis, 4 majores, 19 capitães, 60 tenentes, 26 1º sargentos, 120 2º/3º sargentos, 41 cabos e 125 soldados. Além disso, os militares permanecem na missão por um período de até 3 meses, sendo substituídos após este tempo (Cruz Júnior 2019, 439).

Fig. 2. Organograma da Operação Acolhida (Cruz Júnior 2019, Fig. 11 – Exército Brasileiro).

Quanto à logística de transporte, as Forças Armadas utilizam de meios já dispostos no estado de Roraima, além de contar com o reforço do Comando Militar da Amazônia. Já a alimentação é geralmente oferecida pela 1ª Brigada de Infantaria S1, pelo 7º Batalhão de Infantaria S1 do Exército Brasileiro e pelo Grupo de Apoio de Boa Vista, da Força Aérea Brasileira, e distribuídas nos dez abrigos existentes. Apenas no primeiro ano da operação, foram distribuídas cerca de 800 mil refeições e 90 toneladas de gêneros alimentícios (Cruz Júnior 2019).

Ao observar a assistência oferecida pelo governo brasileiro aos venezuelanos, cabe analisar se todos os trâmites para assegurar que os direitos dos refugiados e imigrantes têm sido respeitados e zelados em todo o processo da Operação Acolhida, principalmente no que tange o acesso à educação, recolocação profissional e assimilação cultural. Para Jarochinski (2022), a recolocação profissional pode ser um desafio visto que o principal vínculo empregatício no Estado de Roraima é nos cargos públicos, gerando uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, além da burocratização dos trâmites de revalidação de diplomas e documentos, ocasionando uma limitação empregatícia para esses migrantes. De acordo com o estudo do Banco Mundial e da ACNUR (2021), os venezuelanos em comparação com os brasileiros têm menores chances no mercado de trabalho formal, com brasileiros representando cerca de 45% e os venezuelanos têm 64% menos probabilidade de entrar no setor formal.

É importante destacar que dos países da América Latina, o Brasil conta com um arcabouço legal que garante uma flexibilização documental aos imigrantes, podendo este ser registrado com a apresentação dos documentos de que dispuser. Segundo a 1ª Tenente do Exército, Clarissa Dias Santos (2018), quando trata-se de controle migratório, os imigrantes recém chegados têm a possibilidade de entrar no País como turistas, e assim seguir viagem, podendo declarar interesse por residência temporária no Brasil ou solicitar refúgio. Àqueles que fazem a solicitação do pedido de refúgio são encaminhados para os postos de triagem.

Nos postos de triagem, o trabalho é realizado pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e pela Polícia Federal. Ainda segundo Santos (2018, s/p), nessas instalações o imigrante passará pelas seguintes etapas:

Revista sumária do material pelo MD; inspeção fitossanitária pelo Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO/MAPA); pré-atendimento pela Polícia Federal; cadastramento com o ACNUR e a Organização Internacional para as Migrações (OIM); atendimento social com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA); atendimento de emergências médicas pelo Ministério da Saúde; protocolo de refúgio ou pedido de residência temporária com a Polícia Federal; retirada de CPF com a Receita Federal; e triagem social com o Ministério do Desenvolvimento Social.

A atuação no âmbito da saúde constituiu um dos pontos mais delicados visto que a entrada do grande volume de venezuelanos trouxe uma doença que até então já se encontrava erradicada no país, o sarampo. Todos os dias, são feitos uma média de 180 atendimentos médicos, aplicações de vacina e evacuações de pacientes nas estruturas que foram montadas pela Operação Acolhida (Cruz Júnior 2019).

O acesso à educação também apresenta dificuldades, pois ainda segundo o estudo do Banco Mundial e da ACNUR (2021), os venezuelanos apresentam 53% menos probabilidade de ir à escola do que os brasileiros. Importante ressaltar que tal barreira pode ser em consequência à falta de conhecimento sobre o sistema educacional brasileiro e as dificuldades na obtenção de certificados de equivalência. Afinal, o imigrante tem direito a acessar os programas de inclusão social no Brasil por meio da inserção do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em conformidade com os critérios de cada programa. Essa previsão já existia antes da Lei de Migração e a nova lei reforça a possibilidade de inclusão de imigrantes e refugiados na assistência social.

Desta maneira, o principal objetivo da operação é a garantia de emprego, saúde, segurança alimentar e dignidade para os imigrantes, direitos que buscam quando migram para o Brasil.

Dada a sobrecarga de imigrantes nos abrigos, essa busca por direitos, juntamente com a demora dessas garantias, leva à necessidade de que os próprios imigrantes se instalem em assentamentos próprios em condições precárias. Atualmente, segundo a OIM - ONU Imigração Brasil (2023), Roraima conta com cerca de 15 assentamentos, de maioria habitado por venezuelanos e que procuram fontes de renda alternativa, mesmo contando com apoio da Operação Acolhida.

Segundo dados da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Goiás (2022), a Operação Acolhida já teria regularizado mais de 280 mil refugiados venezuelanos e cerca de 66 mil foram interiorizados para mais de 700 municípios do Brasil. Destaca-se, que o papel do governo brasileiro na ajuda humanitária foi reconhecido pela ONU, na prestação de assistência e na preservação da dignidade dos refugiados como um modelo na América do Sul (OIM - ONU Imigração Brasil 2023).

Tal reconhecimento reforça a projeção internacional do Brasil em liderar nas questões humanitárias e ser referência como mediador de conflitos na América do Sul. Segundo a PND, as Operações de Paz e Operações Humanitárias têm sido um ponto crucial para o crescimento da importância do Brasil nos assuntos que envolvem segurança internacional e paz.

Atualmente, o Brasil tem buscado se tornar líder nos assuntos relacionados às questões ambientais. Entretanto, ter

o país como referência nas questões humanitárias pode facilitar a busca por financiamentos, o fortalecimento de parcerias e alianças, além de desenvolver capacidade em resolução de crises e reforçar os compromissos brasileiros com os Direitos Humanos e o Direito Internacional.

V. CONCLUSÃO

O plano emergencial implementado pelo Brasil através da Operação Acolhida, em 2018, se mostrou uma importante iniciativa para contornar os desafios envolvendo o aumento do fluxo de venezuelanos que entraram no país. A Operação Acolhida não apenas forneceu abrigo e assistência básica, mas também promoveu a integração social e econômica dos migrantes.

Planejada em três pilares: Ordenamento das Fronteiras, Recepção dos Imigrantes e Interiorização, o número de venezuelanos que foram interiorizados e conseguiram encontrar melhores condições de vida, demonstra o esforço do governo brasileiro na condução da Operação Acolhida.

A crise migratória venezuelana tem representado um desafio complexo e multifacetado para o Brasil e a comunidade internacional como um todo. Através da análise da atuação brasileira na Operação Acolhida, foi possível observar o compromisso do país em enfrentar os impactos humanitários dessa crise, demonstrando uma abordagem pragmática e solidária diante das necessidades prementes dos refugiados venezuelanos.

A Operação Acolhida emergiu como um exemplo de cooperação interinstitucional e internacional, com a participação ativa de diversas agências governamentais, organizações não-governamentais e entidades da sociedade civil. A liderança das Forças Armadas do Brasil desempenhou um papel fundamental na execução e coordenação das atividades operacionais, garantindo eficiência logística e segurança para os envolvidos.

Além de oferecer assistência humanitária imediata, a Operação Acolhida também reflete os interesses estratégicos do Brasil na promoção da estabilidade regional. Ao integrar a resposta humanitária a um contexto mais amplo de defesa e segurança, o país reafirma seu compromisso com a construção de um ambiente seguro e pacífico em seu entorno geopolítico.

Entretanto, é importante destacar que políticas públicas para orientar as ações dos atores envolvidos na coordenação da operação, se fazem imprescindíveis para garantir o pleno acesso à dignidade dos indivíduos. É decisivo que as políticas públicas continuem evoluindo e reflitam na prática a sua efetividade em coordenação com entes setoriais para assegurar uma resposta duradoura para atender às necessidades dos migrantes venezuelanos e dos países receptores.

Além disso, as ações feitas de maneira coordenada da Operação Acolhida, podem render bons resultados no cenário internacional para o Brasil, através do reconhecimento de sua postura nas questões humanitárias, impactando positivamente suas relações diplomáticas, em adição por representar sua postura de Potência Regional na América do Sul, reafirmando a declaração do Ministério da Defesa (2023) que caracteriza operações de ajuda humanitárias como “o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”, reforçando possibilidades favoráveis sobre o pleito do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU.

No entanto, apesar dos esforços significativos realizados no âmbito da Operação Acolhida, permanecem desafios substanciais a serem enfrentados. A capacidade de acolhimento e integração dos imigrantes venezuelanos demanda recursos consideráveis e uma abordagem coordenada e sustentável a longo prazo. Além disso, a crise venezuelana continua a evoluir, exigindo uma adaptação contínua das estratégias e políticas de resposta.

À luz dessas considerações, é evidente que o papel do Brasil na busca pela estabilização da crise venezuelana, especialmente no que se refere à dimensão migratória e ao direito humanitário, é de grande importância. A hipótese inicial de que o Brasil reúne capacidades operacionais e interesses estratégicos convergentes na Operação Acolhida foi corroborada pela análise realizada, destacando o país como um ator relevante na segurança internacional e na promoção da paz e estabilidade regional.

Por fim, é de suma importância que o Brasil e a comunidade internacional mantenham o compromisso de enfrentar os desafios da crise migratória venezuelana com determinação e solidariedade, buscando soluções duradouras que respeitem os direitos humanos e promovam o bem-estar dos refugiados e das comunidades receptoras. Através da continuidade dos esforços colaborativos como os observados na Operação Acolhida, é possível construir um futuro mais justo e seguro para todos os envolvidos.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Bruna Coelho Jaeger: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Lidiane Santos Cabral: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de Literatura; Elaboração do manuscrito.

Lorena dos Santos Costa da Conceição: Aquisição de dados; Análise e Interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Maísa dos Santos Amaro: Aquisição de dados; Análise e Interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Yasmin Nunes Silva: Aquisição de dados; Análise e Interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- Agência da ONU para refugiados. 1984. Declaração de Cartagena (Cartagena das Índias, 1984). https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugueses/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaraao_de_Cartagena.pdf
- Agência da ONU para refugiados. 2021. Meios de Vida e Interiorização (Brasília, 2021). <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio-Meios-de-Vida-Interiorizacao-MAR-ABR.pdf>
- Agência da ONU para refugiados. 2023. Interiorização (Brasília, 2023). <https://www.acnur.org/portugues/construir-futuros-melhores/solucoes-duradouras/integracao-local/interiorizacao/>
- Agência da ONU para refugiados. 2022. Relatório de Interiorização (Brasília, 2022). <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2022/11/ACNUR-Brasil-Relato%CC%81rio-de-Interiorizacao%CC%A7a%CC%83o-Set-Out-2022-VF.pdf>
- Agência Senado. "Brasil precisa instituir Política Nacional de Migrações, aponta debate", Senado Federal, 8 de dezembro de 2022, <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/08/brasil-precisa-instituir-politica-nacional-de-migracoes-aponta-debate>.
- Aguilar, Sergio Luiz Cruz. "A Participação do Brasil nas Operações de Paz: passado, presente e futuro". *Brasiliana: Journal for Brazilian Studies* 3, n.º 2 (2015): 113-41. <https://tidsskrift.dk/bras/article/view/20231>.
- Almeida, Claudio Henrique Mello. 2017. "A Participação Brasileira Na UNIFIL: Contribuição para as Relações Brasil -Libano" Brasília: FUNAG. https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-204-brasil_libano_legado_e_futuro.
- Alves, Diogo Broetto. 2019. "A atuação do Exército Brasileiro na crise de refugiados venezuelanos". Trabalho de Conclusão de Curso para Especialista em Ciências Militares, com ênfase em Defesa Nacional, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2019. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5981>. Acesso em: 12 mar. 2021.
- Andrade, Israel de Oliveira, Eduarda Passarelli Hamann, Matheus Augusto Soares. 2019. "A Participação do Brasil nas operações de paz das Nações Unidas: evolução, desafios e oportunidades". *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada*. <http://www.ipea.gov.br>.
- Araújo, Laércio Eduardo, Danielle Morais Bourguignon Sparta. "Força-Tarefa logística humanitária Operação Acolhida: a atuação Do Exército Brasileiro". *Brazilian Journal of Development*, 6 n.º 9 (2020): 74024-74043. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-747>.
- Arraes, Virgílio Caixeta, Bruno Rezende Santiago Chagas. "Militares nacionalistas ou liberais-conservadores: a constituição do Batalhão Suez (UNEF I) no Brasil em 1956", *Revista Universitária de História Militar* 11, n.º 23 (2022): <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9038945>.
- Boutros-Ghali, Boutros. 1992. "An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping". New York: <https://digitallibrary.un.org/record/145749?v=pdf>
- Bracey, Djuan. 2010. "O Brasil e as operações de manutenção da paz da ONU: os casos do Timor

- Leste e Haiti”. *Contexto Internacional* 33, nº 2 (2010): 315-331.
<https://www.scielo.br/j/cint/a/k6YfCdgtSZTvYk4jVpsKFgp/abstract/?lang=pt>
- Brasil. "Operação Acolhida", GOV.BR, consultado em 15 de março de 2024,
<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2/sobre-a-operacao-acolhida-1>.
- Brasil, Governo Federal. *Lei de Migração*, Lei 13.445. Aprovado em 24 de maio de 2017.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm.
- Brasil, Governo Federal. *Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências*. Lei 13.684. Aprovado em 21 de junho de 2018.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm#art6.
- Brasil, Governo Federal. *Estratégia Nacional de Defesa*. Decreto 6.703. Aprovado em 18 de dezembro de 2008.
https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- Brasil, Governo Federal. *Livro Branco de Defesa Nacional*. Decreto 7.438. Aprovado em 25 de agosto de 2010.
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf.
- Brasil, Governo Federal. *Política Nacional de Defesa*. Aprovado em 1996.
https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- Brasil, Governo Federal. *Decreto nº 9.285/2018*. Aprovado em 15 de fevereiro de 2018.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9285.htm
- Brasil, Governo Federal. *Decreto nº 9.286/2018*. Aprovado em 15 de fevereiro de 2018.
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9286-15-fevereiro-2018-786171-publicacaooriginal-154866-pe.html>.
- Carvalho, Arielle Arry. 2020. “Análise da atuação do Estado brasileiro na garantia do patamar mínimo civilizatório aos refugiados venezuelanos no contexto da Operação Acolhida”. *Brazilian Journal Of Development* 6, nº 10 (2020): 81741-81695.
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18818/15144>
- Cátedra Sergio Viera de Mello, "Operação humanitária do Governo Federal é reconhecida pela ONU. Cátedra Sérgio Vieira de Mello, consultado em 27 de fevereiro de 2024,
<https://csvm.ufg.br/n/150189-operacao-humanitari-a-do-governo-federal-e-reconhecida-pela-onu>.
- Organização das Nações Unidas (ONU). "Convenção Relativa Ao Estatuto dos Refugiados", In Conferência das Nações Unidas De Plenipotenciários, 1954, consultado em 20 de março de 2024,
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugueses/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf.
- Cruz Júnior, Sidmar José. 2019. “A Operação Acolhida e a Imigração Venezuelana em Roraima”. *Pensar Acadêmico* 17, nº 3 (Dezembro), 430.
<https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/pensaracademico/article/view/1133>.
- Daróz, Carlos, Sabrina Celestino. 2022. “Operação Acolhida – A força-tarefa logística humanitária e o apoio aos imigrantes venezuelanos”. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/12261/1/Operacao_Acolhida.pdf
- Duarte, Rubens de S. 2022. “Trajetória Sinuosa: surgimento de uma dimensão pública na formulação da política de defesa no Brasil?”. *Dados* 65, nº 4, 1-42.
<https://www.scielo.br/j/dados/a/HTqLhRJC3kZ7Rq7CkPPXKGh/abstract/?lang=pt>
- Brasil. Exército Brasileiro. “Organograma Operação Acolhida”. <http://www.exercitobrasileiro.gov.br/>
- G1. 2019. “Maduro diz que fechará fronteira da Venezuela com o Brasil nesta quinta”. G1.
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/02/21/maduro-diz-que-vai-fechar-fronteira-da-venezuela-com-brasil-dizem-agencias.ghtml>
- Instituto Migrações e Direitos Humanos, "Glossário", Instituto Migrações e Direitos Humanos, consultado em 22 de fevereiro de 2024,
<https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/>.
- La Agencia de La ONU para los Refugiados. 2021. *Tendencias Globales* (Copenhague, 2021).
https://www.acnur.org/media/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2020#_ga=2.268607601.1821087054.1624032203-1313478001.1624032203.
- Loures, Débora Bedim. 2023. “A Participação dos Militares Brasileiros nas Operações de Paz entre os anos de 2003-2010: Um ponto de interseção entre Política Externa e Política de Defesa do País”. Dissertação de Mestrado, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2023.

- Ministério da Defesa, "Missões de Paz", GOV.BR, consultado em 14 de fevereiro de 2024, https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/copy_of_missoes-de-paz/missoes-de-paz-1.
- Ministério da Defesa. 2023. "Manual de Campanha: Operações de Ajuda Humanitária". Exército Brasileiro, consultado em 14 de fevereiro de 2024, <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/120411/EB70-MC-10.236%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20Ajuda%20Humanit%C3%A7%C3%A9o.pdf>.
- Organização Internacional Para Migrações. 2024. "Deslocamento assistidos de Venezuelanos", OIM Brasil, consultado em 13 de março de 2024, <https://brazil.iom.int/pt-br/dados-e-informacoes>.
- Oliveira, Antônio Tadeu Ribeiro. 2017. "Nova lei brasileira de migração: avanços, desafios e ameaças". *Revista Brasileira de Estudos de População* 34, nº 1 (Agosto): 171-179. <https://www.scielo.br/j/rbepop/a/4CGSzkLL95ghtDhF8dwVbn>
- Oliveira, George Alberto Garcia. 2019. "Use of Brazilian Military Component in the Face of Venezuela's Migration Crises". *Military Review*. consultado em 05 de maio de 2024, <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2019/Alberto-Brazil-Venezuela-print/>
- Organização das Nações Unidas. 2021. "Mundo registrou cerca de 281 milhões de migrantes internacionais no ano passado", ONU News, consultado em 19 de março de 2024, <https://news.un.org/pt/story/2021/12/1772272>.
- Perdigão, Daniel, Michelle Zampieri Ipolito. 2017. "Atuação brasileira no sistema de saúde do Haiti como política internacional". *Diálogo*, nº 34 (Abril): 109-121. <https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Dialogo/article/view/3497>
- "A Operação Acolhida", 18 de agosto de 2022, In *Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados - LADIR*, podcast, 2022. <https://open.spotify.com/episode/7uLSu5i4FUECipZ4rqBjSD?si=NjtcIRv-TGa5qJEK9OB-w&nd=1&dlsi=0be59b8e8f9e4751>
- Prado, Laura Silva; Lays Alves Silva. 2020. "Operações de Paz da ONU: Antecedentes e um balanço de 2020". *Observatório de Conflitos Internacionais*, 8, nº 1 (Fevereiro). <https://www.marilia.unesp.br/Home/Extensao/observatoriodeconflitosinternacionais/v.-8-n.-1-fev-2021.pdf>.
- Rodrigues Junior, Marcus Antonio. 2022. "Operação acolhida: o (re)ordenamento da fronteira brasil-venezuela: a questão securitária e a garantia de direitos aos refugiados e migrantes". Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/246475>.
- Salles, Denise Mercedes Nunez Nascimento Lopes, Fernanda Cristina Nanci Izidro Gonçalves. 2017. "A atuação do estado brasileiro na proteção dos refugiados: a distância entre a legislação e a garantia dos direitos humanos". *Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais – RPPI* 1, (Janeiro) p. 111-132. <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rppi/article/view/31039/17100>.
- Santos, Clarissa Dias. 2018. "Operação Acolhida: a mão amiga em Roraima". Blog do Exército Brasileiro. <https://eblog.eb.mil.br/index.php/menu-easyblog/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-des-assistidos-no-estado-de-roraima-1.html>
- Silva, João Carlos Jarochinski, Bernardo Adame Abrahão. 2019. "Contradições, debilidades e acertos dos marcos de regularização de venezuelanos no Brasil". *Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD* 8, nº 16, 255–278. <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/9845>.
- Silva, Tc Art Aderson Iwamoto. 2019. "Os desafios para o Brasil na condução da Operação Acolhida". Trabalho de Conclusão de Curso para Especialista em Ciências Militares com ênfase em Relações Internacionais, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2019. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5788/1/MO%206141%20-%20ADERSON.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2024.
- United Nations. 2008. "United Nations Peacekeeping Operations: principles and guidelines". Department Of Peacekeeping Operations. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf. Acesso em: 20 mar. 2024.
- Uziel, Eduardo. 2015. O Conselho de Segurança, as Missões de Paz e o Brasil no mecanismo de Segurança Coletiva das Nações Unidas. Brasília: FUNAG.
- Varella Leonardo, Thiago Maciel Neto, Mirian Buss Gonçalves. "Logística Militar X Logística Humanitária: Conceitos, Relações e Operações das Forças Armadas Brasileiras". In: Anais do XXVII Congresso de Pesquisa e Ensino de Transportes, 2013, consultado em 05 de maio de 2024, https://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2013/91_AC.pdf

Shamsuddin, Mrittika, Pablo Ariel Acosta, Rovane Battaglin Schwengber, Jedediah Fix, Nikolas Pirani. 2021. "Integration of Venezuelan Refugees and Migrants in Brazil". In *World Bank Group*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/498351617118028819/pdf/Integration-of-Venezuelan-Refugees-and-Migrants-in-Brazil.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2024.